

Steinbrand bei Weizen - Zeit für konzertierte Maßnahmen

Ein Beitrag von Heinrich Grausgruber

Weichweizen (*Triticum aestivum*) ist die wichtigste Bio-Ackerkultur in Österreich. Vor allem die Erzeugung von Qualitätsweizen ist von Bedeutung. In den Erntejahren 2022 und 2023 waren die österreichischen Bio-Landwirte jedoch von Ertragsverlusten und vor allem Qualitätsabschlägen durch Befall mit Steinbrand konfrontiert.

Der Verzicht auf zertifiziertes Saatgut, eine Gebrauchswertprüfung von Nachbausaatgut, die Behandlung von Saatgut mit zugelassenen „Beizmitteln“ und das Vorhandensein von nur wenigen resistenten Sorten hat die Problematik zunehmend verschärft. Auch wenn das Angebot an resistenten Sorten in den nächsten Jahren größer werden sollte, liegt es vor

allem an einer Bewusstseinsbildung unter den Bio-Landwirten um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Die Erreger des Gewöhnlichen Steinbrands (*Tilletia caries* und *T. laevis*) unterscheiden sich vom Zwergsteinbrand (*T. controversa*) im Infektionszyklus und in den verursachten Symptomen. Zwergsteinbrand benötigt für eine Infektion eine Temperatur und Feuchtigkeit wie sie vor allem unter einer Schneedecke über mehrere Wochen gewährleistet wird. Da diese Bedingungen durch den Klimawandel in den Hauptanbaugebieten für Bio-Weizen in Österreich kaum mehr auftreten, spielt der bodenbürtige Zwergsteinbrand nur eine untergeordnete Rolle. Umso häufiger sind die Infektionen mit Gewöhnlichem Stein-

Brandiger Weizen stellt ein massives Problem entlang des gesamten Produktionsprozesses dar. © Privat & BOKU

brand. Dessen Übertragung erfolgt großteils über kontaminiertes Saatgut.

Die auf dem Saatgut sitzenden Sporen keimen am besten bei 5–10°C unter eher trockenen Bedingungen. Weizenkeimlinge werden unmittelbar beim Feldaufgang infiziert, der Pilz wächst dann systemisch in der Pflanze mit und erreicht bei anfälligen Sorten die Ähre. Bei der Blüte wächst er in die Samenanlagen ein und während der Kornreife werden Brandbutten die die Dauersporen enthalten anstatt des Weizenkorns gebildet. Die Brandbutten ähneln in ihrer Form den Körnern, sind allerdings nur etwa halb so groß und ihre dünne Haut bricht während der Ernte leicht auf und setzt den Sporeinhalt frei. So können schon bei geringem Befall große Mengen an Erntegut kontaminiert werden. Bereits eine keimfähige Spore ist unter günstigen Bedingungen ausreichend, um einen Weizenkeimling zu infizieren. Die Brandbutten verströmen einen starken Fischgeruch. Kranke Ähren in einem Feld zu identifizieren erfordert etwas Übung und sind an der etwas dunkleren, blaugrünen Farbe und leicht gespreizten Ährchen zu erkennen. Am einfachsten ist es ab der Teigreife über das Feld verteilt Ähren mit einer Gartenschere von oben nach unten zwei- bis dreimal durchzuschneiden. Neben dem Fischgeruch sind die schwarzen Brandbutten deutlich zu erkennen. Steinbrandbefall führt oft zu einem verkürzten Wuchs, daher sollten vor allem Ähren in den unteren Bestandsetagen untersucht werden.

Ist der Steinbrandbefall einmal im Feld vorhanden, gibt es keine wirksamen Bekämpfungsmaßnahmen mehr, daher ist vor allem die Prävention wichtig. Es ist zuerst unbedingt auf Befallsfreiheit des Saatgutes zu achten, daher sollte ausschließlich Z-Saatgut oder eigenes Saatgut nur nach einer Gebrauchswertprüfung verwendet werden. Biologische Saatgutbeizen (Cerall® oder Cedomon®; *Pseudomonas chlororaphis* oder das Pflanzenstärkungsmittel Tillecur® (Gelbsenfmehl) zeigen eine gute Wirkung gegen samenbürtige Sporen, sind jedoch nicht wirksam gegen bodenbürtige Sporen. Bodenbürtige Sporen sind eine wesentliche Infektionsquelle bei Landwirten die selbst alle Hygienemaßnahmen einhalten jedoch mit einer Kontamination durch Windeintrag bei der Ernte von Nachbarfeldern konfrontiert sind. Kommunikation unter Landwirten ist somit genauso essenziell. Nachdem die Dauersporen einige Jahre im Boden überdauern können und durch Ackern aus tieferen Bodenschichten wieder an die Oberfläche gebracht werden können ist eine weite Fruchtfolge mit vier Jahren Anbaupause zwischen zwei Weizen- saaten zu empfehlen. Der Anbau von resistenten Sorten ist zu empfehlen, wenn eine Steinbrandgefährdung der Flächen

Heinrich Grausgruber

Universität für Bodenkultur

Institut für Pflanzenzüchtung

heinrich.grausgruber@boku.ac.at

vermutet werden kann, zum Beispiel bei einem Befall der Nachbarfläche, auf keinen Fall kann durch den Anbau resistenter Sorten allerdings eine Sanierung bereits verseuchter Böden erfolgen. Wenn ein Acker stark mit Steinbrandsporen belastet ist, sollte dort für einige Jahre vollständig auf den Anbau von Winterweizen verzichtet werden.

Resistenz gegen Steinbrand ist in wenigen heimischen Winterweizensorten vorhanden. Daher wird an der Universität für Bodenkultur seit Jahren im Rahmen des von der EU geförderten Forschungsprojektes ECOBREED an der Entwicklung von resistentem Zuchtmaterial gearbeitet. Als Resistenzquellen dienten vor allem nordamerikanische Sorten die eine hohe Wirksamkeit gegen das Virulenzspektrum österreichischer Steinbrandpopulationen zeigten. Da die EU-Vorschriften für die biologische Landwirtschaft auch auf die Produktion von Saatgut ausgedehnt wurden, sind Sorten mit zuverlässiger Steinbrandresistenz mehr den je notwendig, um die biologische Saatgutversorgung zu sichern. Die beste Resistenz der derzeit angebotenen Sorten zeigt 'Aristaro', eine langstrohige Sorte (geringfügig länger als 'Capo') aus deutscher Biozüchtung mit guter Qualität jedoch nur mittleren Erträgen. Die Sorten 'Tillsano' und 'Axaro' zeigen ein gutes Resistenzniveau gegenüber viele Steinbrandrassen, sind jedoch anfällig gegen regional auftretende sehr aggressive Rassen. 'Axaro' zeigte an vielen Standorten ein sehr hohes Ertragspotential bei jedoch vielfach geringen Proteingehalten. Ein ähnliches Resistenzniveau zeigte 'Tilliko' bei ähnlichem Ertrag und ähnlicher Qualität wie 'Aristaro'. Andere als resistent beschriebene Sorten aus vor allem deutschen Biozuchtprogrammen erwiesen sich in Österreich in den letzten Jahren als durchaus stärker anfällig.

Um eine noch stärkere Ausbreitung des Steinbrandes im Bio-Weizenanbau zu verhindern müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Dazu zählen neben der Züchtung von resistenten Sorten vor allem ein umsichtiges und informiertes Wirtschaften in der Praxis.

Heinrich Grausgruber
BOKU Wien

Fachverband für biologische Landwirtschaft

ERDE & SAAT ZEITUNG

Wir tragen Verantwortung für Mensch, Tier und Natur!

UNSERE AGRARPOLITISCHEN FORDERUNGEN	S. 6
VORSTELLUNG BIO-BETRIEB FAMILIE OBERAIGNER	S. 10
SCHWERPUNKTTHEMA: DIGITALE LANDWIRTSCHAFT	S. 12
FACHTHEMA: STEINBRAND BEIM BIO-WEIZEN	S. 32

Impressum:

Eigentümer, Herausgeber, Gestaltung: Bioverband Erde & Saat,
Wolfenstraße 20b, 4400 Steyr, kontakt@erde-saat.at

Hersteller: Kontext Druckerei GmbH, Spaunstraße 3a, 4020 Linz

März 2024

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes: Aufgrund der leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe und Bezeichnungen zum Teil nur in einer geschlechtsspezifischen Form ausgeführt, gelten aber für beide Geschlechter.

Fotonachweise:

Erde & Saat, Humus Bewegung, freepik.at, pixabay.at, ÖKL, Ernst Langthaler, Thomas Suchanek/Vetmeduni Vienna, Vetmeduni Vienna, Fabian Butzenlechner, BOKU, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, LK NÖ, LK OÖ, Lisa Doppelbauer, BWSB, LK-Technik Mold, Farm-ING Smart Farm Equipment GmbH, smaxtec, Mechatronik Austria, Jakob Ratzenberger, LK NÖ, Gernot BODNER©Landwird-com_Boeck, MORGENTAU Biogemüse GmbH, Innovation Farm, FH Wiener Neustadt, Farmdroid ApS, Parlamentsdirektion / Peter Korrak, Doris Steinböck/Rupert Pessl: Sujets WEB_Partner_AT, GLOBAL 200 / Evelyn Knoll